

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PARA INTERNET

ISRAEL HUDSON ARAGÃO BARBOSA

PROTÓTIPO DE UM TECLADO MOBILE PARA DISPOSITIVOS ANDROID
UTILIZANDO DIGITAÇÃO CONTROLADA

FORTALEZA

2020

ISRAEL HUDSON ARAGÃO BARBOSA

PROTÓTIPO DE UM TECLADO MOBILE PARA DISPOSITIVOS ANDROID UTILIZANDO
DIGITAÇÃO CONTROLADA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Sistemas para Internet
do Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Sistemas para Internet.

Orientadora: Prof. Ma. Maria Edineuda
Teixeira Pinto

FORTALEZA

2020

ISRAEL HUDSON ARAGÃO BARBOSA

PROTÓTIPO DE UM TECLADO MOBILE PARA DISPOSITIVOS ANDROID UTILIZANDO
DIGITAÇÃO CONTROLADA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Sistemas para Internet
do Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Sistemas para Internet.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Ma. Maria Edineuda Teixeira
Pinto (Orientadora)
Centro Universitário da grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Maria Jousy Rodrigues Gomes
Centro Universitário da grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Francisco Edvan Chaves
Centro Universitário da grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Belmondo Rodrigues Aragão Junior
Universidade Federal do Ceará (UFC)

À minha família, ...

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer às pessoas que sempre acreditaram em mim como minha namorada Fabrícia, e agradecer também a ajuda desse grande corpo docente que me orientou tanto na graduação como mercado de trabalho. Chegar até essa fase foi um grande desafio. Quem esteve ao meu lado durante essa caminhada sabe da dificuldade que tive em alguns períodos da graduação, contudo só aprendi mais ainda com todos os erros. As dificuldades encontradas durante esse percurso me mostraram que na faculdade assim como na vida devemos sempre persistir e, como um eterno aprendiz, nunca desistir dos nossos sonhos.

“A matemática é a rainha das ciências.”

(Carl Friedrich Gauss)

RESUMO

O *smartphone* é hoje uma das melhores ferramentas para quem quer adquirir informação e outras formas de entretenimento. Todavia com o avanço acelerado do uso desses dispositivos móveis nos últimos anos, surgiram várias vulnerabilidades para os próprios usuários, que na maioria das vezes não entende precisamente como vírus e malwares podem prejudicá-los. Segundo uma pesquisa do site (WHICH, 2020) foi analisado que mais de um bilhão de dispositivos móveis correm o risco de invasão com dados divulgados do próprio Google em 2019. Grande parte de vulnerabilidades, vírus e outras complicações que podemos ter por esses *smartphones* se vem do mau uso do usuário pois não há barreiras para até onde a internet pode nos levar a conhecer mas há formas de filtrar o que se acessa pela ponta inicial de ações nesses dispositivos que até então são os teclados virtuais. Pensando nisso, esse trabalho propõe o desenvolvimento de um teclado virtual com digitação controlada. Já existem alguns teclados virtuais disponíveis para downloads na Play Store, no entanto as configurações e ferramentas disponíveis nesses teclados são limitadas. Neste trabalho será apresentado alternativas que ajudem a melhorar a supervisão do uso indevido de dispositivos moveis através de um teclado virtual para Android.

Palavras-chave: Teclado Virtual. Android. Tecnologia.

ABSTRACT

Today *smartphone* is one of the best tools for those who want to acquire information and other forms of entertainment. However, with the accelerated advancement of the use of these mobile devices in recent years, several vulnerabilities have emerged for the users themselves, who most of the time do not understand precisely how viruses and malware can harm them. According to a survey by the website (WHICH, 2020) it was analyzed that more than a billion mobile devices are at risk of invasion with data released by Google itself in 2019. A large part of vulnerabilities, viruses and other complications that we can have for these *smartphones* if it comes from the bad use of the user because there are no barriers to where the internet can take us to know but there are ways to filter what is accessed by the initial tip of actions on these devices that even so it's the virtual keyboards. With this in mind, this work proposes the development of a virtual keyboard with controlled typing. There are already some virtual keyboards available for download from the Play Store, however the settings and tools available on those keyboards are limited. In this work, alternatives will be presented that help to improve the supervision of the improper use of mobile devices through a virtual keyboard for Android.

Keywords: Virtual keyboard. Android. Technology.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos gerais e específicos	12
1.2	Metodologia	12
1.3	Trabalhos Relacionados	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
3	SISTEMA PROPOSTO	15
4	RESULTADOS COMPUTACIONAIS	17
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	20
	REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

Quando acordamos logo de manhã geralmente nosso primeiro ato é ligar o telefone celular, abrir o WhatsApp e responder às mensagens de “bom dia” no grupo da escola, do trabalho, da faculdade, dos amigos, enfim, são inúmeras as pessoas com quem trocamos mensagens no decorrer do nosso dia. Crianças, adultos e idosos, a tecnologia já faz parte da vida de quase todas essas pessoas, de modo que algumas já não saibam mais se quer viver sem a tecnologia, os celulares, tablets e notebooks. A falta de acesso à internet já se tornou nossa primeira inimiga.

É sabido que a Internet é utilizada por usuários de várias faixas etárias, usuários esses que a utilizam para diferentes finalidades. Qualquer indivíduo que tenha acesso livre à internet, pode instalar um aplicativo em seu smartphone ou pesquisar algo de seu interesse na internet. Entretanto, quando se trata de um ambiente corporativo acabamos nos deparando com algumas limitações configuradas justamente para impedir que o acesso seja livre, pois isso pode acarretar em aberturas de brechas de segurança por meio de vírus e *malwares*. Atualmente a segurança nos aplicativos web e mobile têm desempenhado muito bem o seu papel de impedir o vazamento de dados, por exemplo, evitando assim que seus usuários sejam prejudicados. O investimento em melhorias nessa segurança vindo sendo feito continuamente. Segundo Thiago Hyppolito engenheiro de produtos da McAfee do Brasil após algumas análises foi detectado que o maior problema na segurança da informação na internet (HYPPOLITOL, 2015) está no seu próprio usuário, pois é ele quem digita o que tem interesse naquele determinado momento. E por mais que a segurança seja muito eficaz como *firewalls* e outras camadas de cuidado a pessoa que opera o dispositivo pode encontrar brechas de diversas formas pois os hackers sempre estão atualizados. Observando que as questões de maior custo em segurança tanto doméstica como no uso de um menor de idade acessar um conteúdo impróprio ou um funcionário que esteja buscando algo que foge dos costumes da empresa isso requer algo que consiga chegar antes das seguranças convencionais de hoje impedindo que o mau uso humano impeça a má experiência e a falta de segurança do mesmo em sistemas de informação.

Nos dispositivos móveis os teclados são virtuais como no caso dos sistemas Android e iOS. Visto que é permitido instalar teclados virtuais de outras empresas além das que produzem esses sistemas operacionais, o usuário tem a liberdade de escolha do seu teclado favorito. Esses teclados virtuais se diferenciam por diversas características, sejam elas o auto complemento de palavras e frases, o design das teclas ou até mesmo a facilidade e ao digitar frases curtas ou longas.

Assim, ao falar sobre tecnologia não tem como não pensar no grande mundo que nos rodeia, chamado internet. E com isso podem surgir dúvidas e pensamentos apreensivos a respeito da segurança da troca de dados pela internet, do filho que tem acesso livre durante o dia enquanto os pais estão no trabalho, ou do funcionário que necessita trocar mensagens diariamente com seus clientes. Desse modo entendemos que a ponta inicial da utilização de uma ferramenta é o próprio usuário, já que para que seja burlado algum sistema de alguma segurança, o próprio usuário necessita digitar alguma pesquisa na internet. Pensando em problemas como esses o desenvolvimento de um teclado virtual Android com digitação automaticamente controlada foi realizado. A ideia foi criar um filtro para as palavras digitadas no teclado virtual, filtro esse que impede a digitação de pesquisas que possam vir a ser alguma ameaça ao sistema operacional ou o acesso a conteúdos impróprios. O filtro estará na fonte de digitação do teclado e após a ativação, a digitação de palavras e/ou frase é excluída em tempo real impedindo assim que o usuário finalize o ato.

1.1 Objetivos gerais e específicos

Abordar de forma ampla e específica os principais métodos do projeto sobre boas práticas de segurança da informação. E com base nesses métodos, propor uma solução fundamentada no desenvolvimento de um aplicativo com o objetivo de ter uma digitação de teclado virtual no sistema Android de forma mais segura para o usuário.

- Abordar a importância da segurança da informação nos dispositivos móveis enquanto digita;
- Exemplificar o impacto do uso de uma digitação controlada e com isso mostrar suas vantagens e desvantagens;

1.2 Metodologia

Neste capítulo irei abordar os métodos utilizados para o desenvolvimento de um teclado virtual mobile.

Como o problema de segurança é em muitos dispositivos móveis e comparado às vendas deste eletrônico no Brasil é utilizado mais por crianças e grandes empresas de varejo para automatizar processos, esse **gadget** possui em sua maioria o sistema operacional Android, então por essa razão o teclado será desenvolvido para esse sistema operacional.

Estudando outras tecnologias como Xamarin, React Native e Flutter, foi concluído que a mais viável foi desenvolver esse app com a ferramenta oficial do Android que é o Android Studio. Analisando os frameworks de desenvolvimento móvel o que mais permitiu liberdade para desenvolver esse teclado virtual controlado foi o Kit de Desenvolvimento de Software, em inglês *Software Development Kit (SDK)* do Android utilizando a linguagem Java já que ela é uma das linguagens que mais se aproxima do nível de desenvolvimento nativo da plataforma. Portanto já que irei trabalhar com uma funcionalidade a nível de Sistema Operacional essa linguagem é mais indicada pois ela consegue acessar as API's nativas do Android.

1.3 Trabalhos Relacionados

Para entender melhor os benefícios de um teclado virtual aqui será apresentado outras ideias que em um conjunto forma um conceito importante e pouco utilizado pelas pessoas mas que ajudam a compreender melhor o que se é passado nesse trabalho.

O layout de teclado para um dedo (Single-finger Keyboard Layout Problem) (HERTHEL, 2018) que aborda um teclado um conceito de um teclado prático e operável com apenas um dedo se consegue realizar uma digitação prática e leve. Se aplica em várias áreas do ramo de linhas de produção e usuários domésticos pois a produtividade de escrever com apenas uma mão ajuda a atividade de multitarefa já que a outra mão está livre.

O trabalho que tem o objetivo de explicar o que mais se procura com esse projeto é o Segurança de aplicativos de teclado de terceiros em dispositivos móveis (Security of Third-Party Keyboard Apps on Mobile Devices)(ZELTSE, 2018). O artigo aborda a importância do usuário ficar sempre alerta ao instalar teclados virtuais de terceiros nos dispositivos móveis.

Outro projeto que esclarece sobre muitos pontos específicos deste teclado virtual é do autor Anderson Fernandes onde aborda a ANÁLISE DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA ANDROID(MEDEIROS, 2014). Ele faz um overview em toda a estrutura e arquitetura do Sistema Operacional Android e fazendo análise de segurança de onde se pode evitar vírus ou malwares e até a consequência de atribuir esses problemas em seu dispositivo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O “Teclado SwiftKey” é um teclado virtual voltado para o uso dentro do sistema operacional Android e pode substituir o teclado nativo da plataforma trazendo mais funcionalidades e recursos que contribuem para que a digitação seja mais rápida pois o aplicativo grava as palavras digitadas pelo usuário, o que torna a digitação mais rápida, com previsões de auto-complemento de palavras, além de ser mais eficaz, conta ainda com um repleto catálogo de temas.

O teclado nativo da plataforma “Gboard” é o que vem diretamente de fábrica no dispositivo com Android e consegue desempenhar muito bem o seu papel. Com funcionalidades consideradas clássicas, como, por exemplo, o *swipe text* usado para a digitação de palavras deslizando o dedo sob a tela sem soltar, esse teclado virtual contém uma boa ferramenta de gravação de palavras e uma ótima integração com recursos de hardware, como digitação por voz e tradução simultânea enquanto digita os textos em tempo real, por exemplo.

Google Family Link é um aplicativo que permite que o usuário monitore e limite o que os membros familiares operem em seus dispositivos móveis. Focado no relacionamento familiar, esse aplicativo tem como principais recursos o acompanhamento dos filhos em acessos a sites, o tempo de uso na internet e a verificação de aplicativos que estão liberados para o uso.

As restrições para a digitação de textos no sistema Android são bem completas se utilizarmos um conjunto de aplicativos como os citados acima. Entretanto esses aplicativos não disponibilizam um filtro capaz de censurar ou proibir o que se é digitado. Logo o desenvolvimento de um teclado virtual que permita o controle do que o usuário pode ou não digitar, se faz necessário. Uma vez que nenhum desses teclados virtuais mais populares acima citados ainda não possuem essas funções.

3 SISTEMA PROPOSTO

O Teclado Virtual Android com Digitação Controlada foi desenvolvido com o propósito de ser mais uma ferramenta que gerencia o uso dos dispositivos móveis diretamente da sua rede de computadores, ou até mesmo para pessoas que desejam ter um controle melhor do que os seus filhos ou outros membros da família devem ou não digitar. Isso pode fazer com que o acesso a conteúdos indevidos ou a digitação de palavras, frases ou textos impróprios reduza.

A aplicabilidade desse teclado virtual com digitação controlada pode ter efeito em setores como o da tecnologia da informação, do comércio, da indústria. No Comércio e na indústria, temos os setores que realizam o atendimento ao cliente e, as vendas, que é onde a tecnologia se encaixa, estabelecendo uma forma de comunicação direta com os clientes. Podemos imaginar que por inúmeras vezes um erro humano, de concordância ou até mesma de falta de empatia com um cliente pode ser grave, levando a processo jurídico, administrativo ou à perda do cliente. E isso acontece muitas vezes apenas por que uma palavra ou frase foi mal colocada. Portanto, ter esse controle de digitação em setores que podem utilizá-lo de forma estratégica evitará problemas futuros.

Esse tipo de teclado virtual além de beneficiar empresas dos setores econômicos, traz também pontos positivos para os pais que trabalham muito e não têm tempo disponível para ficar vigiando os filhos menores que utilizam a internet. A ferramenta permite que os pais censurem as palavras que acharem inadequada para seu filho, evitando assim, que esse menor digite uma palavra inapropriada para a idade dele, ou acesse sites que o faça ter pensamentos suicidas ou que contenham conteúdo restrito.

É importante salientar que o objetivo deste trabalho não tem a ver, em hipótese alguma com censura política, afinal, o usuário necessita ter a liberdade de expressão sempre. Então, o que está sendo proposto aqui é um utilitário que estará disponível para download gratuitamente e ser utilizado onde requer mais atenção, evitando uma má conduta na internet.

O aplicativo estará disponível na Google Play Store que é a loja oficial do sistema Android. Após ser feito o download, é preciso realizar algumas configurações básicas, como ativá-lo como teclado virtual principal do sistema. Assim sempre que o usuário manifestar o teclado em algum campo de texto, ele está disponível para digitação, como é feito em qualquer teclado virtual que é baixado na plataforma.

Nesse sistema foi utilizado um banco de dados não relacional e de em tempo real, o *Firebase* foi a melhor opção pois caso seja cadastrado a regra de outro dispositivo ele será

aplicado ao mesmo tempo no android alvo da configuração. A importância de se ter um grande banco de dados não relacional para esse projeto é que se irá trabalhar com uma imensa biblioteca de palavras e possível novas implementações de novas regras sendo assim que os antigos usuários consigam manter seu aplicativo sempre atualizado e performático.

4 RESULTADOS COMPUTACIONAIS

O Teclado Android com digitação controlada foi desenvolvido com o intuito de ser mais uma ferramenta disponível para que os administradores de sistema tenham a seu favor.

Desenvolvido com o Kit de Desenvolvimento de Software, *Software Development Kit (SDK)* do Android utilizando a linguagem Java para codificação das funcionalidades e o Firebase como um banco de dados não relacional para armazenar a lista de palavra restritas no ato da digitação no teclado virtual controlado. A Figura 1 exibe o layout do teclado virtual proposto de forma simples, usual e intuitivo com letras e caracteres grandes e muito semelhantes às de um teclado de computador pessoal.

Figura 1 – Teclado Virtual (Hudson Keyboard)

Na Figura 2 vemos o código fonte que faz o filtro da lista de palavras restritas. O “tratamento” inicia-se já no ato da digitação que, em tempo real, o primeiro tratamento uma vez escrevendo uma palavra que será excluída e substituída o próprio aplicativo faz a troca do texto pela palavra que foi escolhida para ser substituída, já o outro tratamento remove automaticamente a palavra e volta o cursor para o início. Sendo assim a primeira regra para a troca de palavras por outra cadastrada para ser trocada e a segunda regra para quando é apenas para apagar a palavra censurada.

Figura 2 – Verificação do que está sendo digitado e comparado com a blacklist.

```

for(RuleModel black : rules){//blacklist
    if(frase.contains(black.getPalavra())){
        System.out.println(black);

        if(!black.subs.equals("0")){
            ic.deleteSurroundingText(black.getPalavra().length(), afterLength: 0);
            frase = frase.replaceAll(black.getPalavra(), replacement: "");
            ic.commitText(black.subs, frase.length());
        }else{
            ic.deleteSurroundingText(black.getPalavra().length(), afterLength: 0);
            frase = frase.replaceAll(black.getPalavra(), replacement: "");
        }
    }
}
}

```

Figura 3 – Fluxo de um cadastro de uma palavra a ser substituída.

Figura 4 – Banco de dados não relacional Firebase exibindo os dados cadastrados pelo aplicativo para ser utilizado no teclado virtual.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Desenvolver esse projeto foi um grande desafio, afinal muitos dos aplicativos desse segmento disponíveis nas lojas virtuais só é muito utilizado devido terem sido criados por grandes empresas e uma grande equipe de desenvolvedores.

A ideia de desenvolver um teclado virtual com filtros, surgiu depois de eu ter visto uma pesquisa na inter(COELHO, 2018) mostrando que uma grande quantidade de crianças e adolescentes menores de idade utilizava o smartphone sem supervisão dos pais, possibilitando, assim, o acesso a conteúdos impróprios ou à participação em grupos cheios de más intenções.

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se constatar que a ferramenta criada poderá ser utilizada em vários setores da economia, como o comércio e a indústria. O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) online que realiza o (SAC) atendimento ao cliente por exemplo, pode se tornar menos complexo com a presença dessa ferramenta, facilitando o trabalho de grandes equipes, propiciando menos erros e, conseqüentemente, mais elogios.

O Teclado Virtual Android com digitação controlada está em fase inicial e necessita conter algumas melhorias no futuro, como a personalização do layout das teclas e a criação da funcionalidade de um auto complemento de palavras e frases. Mas para que isso ocorra, será preciso um pouco mais de estudo em *machine learning*(aprendizado de máquina) e assim melhorar o algoritmo de bloqueio de palavras e também, se for possível, identificar frases maliciosas dentro de determinados contextos, no qual o usuário terá menores possibilidades de burlar o teclado virtual controlado.

O projeto está disponibilizado no GitHub, entretanto não está público para contribuição, pois como se trata de uma ferramenta de segurança, fica muito inseguro caso outros desenvolvedores tenham acesso ao código, podendo acarretar na criação de brechas de segurança comprometendo as funcionalidades do aplicativo, causando inconsistências. Todavia um canal de sugestões por e-mail será disponibilizado por se tratar da ponta inicial da entrada de uma informação o aplicativo será publicado na Google Play somente para um grupo de testadores. É um cuidado que deve ser tomado devido a privacidade do usuário e o respeito às diretrizes da loja de aplicativos. O produto final está bem usual e pronto para ser utilizado.

REFERÊNCIAS

COELHO, T. O que crianças e adolescentes fazem na internet? pesquisa revela 10 fatos. **Rio de Janeiro: TechTudo**, 2018.

HERTHEL, A. B. F. Uma abordagem heurística para o single-finger keyboard layout problem. **João Pessoa**, 2018.

HYPPOLITOL, T. O maior problema da segurança da informação somos nós. **Rio de Janeiro: Canaltech**, 2015.

MEDEIROS, L. H. L. B. A. L. S. D. Análise de segurança na plataforma android. **Rio de Janeiro: Techtudo**, 2014.

WHICH, A. L. More than one billion android devices at risk of malware threats. 2020.

ZELTSE, L. Security of third-party keyboard apps on mobile devices. 2018.